

MONITORING ARUS DAN TEGANGAN PENERANGAN LAMPU JALAN BERBASIS *INTERNET OF THINGS*

Arini Alfa Hidayah¹, Amperawan²

Sarjana Terapan Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro – Politeknik Negeri Sriwijaya¹

arinialfaahidayah@gmail.com¹, Amperawan@polsri.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu memantau arus dan tegangan penerangan lampu jalan. Sistem ini memanfaatkan sensor INA219 untuk mengukur tegangan dan arus yang dihasilkan oleh panel surya, yang kemudian dikirimkan secara real-time melalui modul NodeMCU menggunakan WiFi ke aplikasi Blynk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor INA219 memiliki akurasi yang baik, dengan rata-rata error sebesar 0.73% untuk tegangan dan 0.75% untuk arus. Sistem monitoring ini memungkinkan pemantauan kinerja solar cell dari jarak jauh secara efektif, dengan data yang ditampilkan pada aplikasi Blynk secara real-time dan akurat.

Kata kunci : *Internet of Things, Sensor INA219, NodeMCU, Blynk, Solar cell*

ABSTRACT

The purpose of this research is to develop an Internet of Things (IoT) based system capable of monitoring the current and voltage of street lighting. This system utilizes the INA219 sensor to measure the voltage and current generated by the solar panel, which is then sent in real-time through the NodeMCU module using WiFi to the Blynk application. Test results show that the INA219 sensor has good accuracy, with an average error of 0.73% for voltage and 0.75% for current. This monitoring system enables effective remote monitoring of solar cell performance, with data displayed on the Blynk app in real-time and accurately.

Key words : *Internet of Things, Sensor INA219, NodeMCU, Blynk, Solar cell*

1. PENDAHULUAN

Menurut data tahun 2025, total kapasitas pembangkit listrik yang dibangun di Indonesia mencapai 56.024 MW, dengan 23% di antaranya bergantung pada potensi energi baru dan terbarukan [1]. Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah karena berada di garis khatulistiwa seperti sinar matahari, aliran air dan energi angin yang dapat dikonversi menjadi energi baru dan terbarukan. Penggunaan energi terbarukan didorong oleh penurunan bahan bakar fosil [2]. Karena iklim tropis Indonesia yang kaya sinar matahari, panel surya menjadi pilihan populer untuk bisnis dan rumah tangga. Panel surya ramah lingkungan, bebas emisi gas rumah kaca, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Penerangan jalan menggunakan tenaga surya banyak diterapkan di kota dan desa [3]. Penerangan jalan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan untuk pengguna jalan pada malam hari. Namun, kendala yang dihadapi adalah energi listrik yang dihasilkan oleh solar cell

tidak bisa diawasi secara langsung melalui internet, melainkan hanya bisa dipantau melalui sistem yang terpasang di PLTS. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan alat yang mampu memonitor kinerja solar cell secara *real-time* dan menampilkan arus dan tegangan yang dihasilkan melalui internet sebagai media pengirim data. Dengan demikian, pengukuran dapat dilakukan secara efisien dan efektif dari jarak jauh.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) yang mampu memonitor arus dan tegangan pada lampu jalan bertenaga surya. Sistem ini menggunakan sensor INA219 dan aplikasi Blynk untuk menyajikan data secara real-time, sehingga mendukung pemantauan jarak jauh dengan cara yang efisien dan praktis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Internet Of Things*

Konsep "*Internet of Things*" adalah

gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat dari ketersediaan internet yang terhubung secara terus-menerus [4]. Selain itu, IoT adalah teknologi yang menghubungkan berbagai objek ke internet melalui identitas dan alamat IP, yang memungkinkan perangkat berkomunikasi dan bertukar informasi dengan satu sama lain. Teknologi ini telah banyak dimanfaatkan dalam aspek kehidupan manusia.

2.2 Monitoring

Monitoring adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memastikan suatu proses berjalan sesuai dengan prosedur, memastikan apakah program berjalan dengan lancar dan menemukan hambatan yang ada dan mencari solusi untuk mengatasinya.

2.3 Solar Cell

Panel surya terdiri dari sejumlah sel surya yang berguna untuk menyerap sinar matahari dan terdiri dari komponen fotovoltaik yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi [5].

2.4 Solar Charge Controller

Solar Charge Controller berfungsi untuk menstabilkan tegangan yang dihasilkan oleh panel surya. Perangkat ini tidak hanya menstabilkan tegangan tetapi juga mengatur arus searah yang masuk ke baterai dan yang digunakan dari baterai ke beban. Pencegahan overcharging dan kelebihan tegangan dari panel surya dapat mengurangi umur baterai [6].

2.5 Baterai

Baterai ialah sel listrik yang menghasilkan listrik melalui reaksi kimia dan memiliki kemampuan untuk menyimpan energi untuk diubah menjadi daya. Sebagai sel listrik, baterai memiliki kemampuan untuk mengembalikan (*reversible*) proses elektrokimia yang berlangsung [7].

2.6 ESP32

ESP32 adalah mikrokontroler yang dikenalkan oleh Espressif System merupakan penerus dari mikrokontroler ESP8266 [8]. ESP32 mendukung WiFi dan Bluetooth,

memudahkan pembuatan proyek IoT. Sebagai penerus ESP8266, ESP32 menawarkan CPU yang lebih cepat, lebih banyak GPIO, dukungan Bluetooth 4.2, dan konsumsi daya rendah.

Gambar 1 ESP32
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

2.7 Sensor INA 219

Pilihan lain untuk modul sensor ACS712 untuk mengukur arus DC adalah sensor INA219, yang dapat mengukur parameter DC yaitu tegangan, arus, dan daya secara bersamaan. Sensor INA219 dapat mengukur sumber beban hingga 26 VDC dan arus hingga 3,2 Ampere. Sensor ini menawarkan akurasi dan presisi tinggi berkat ADC internal 12 bit, serta kemampuan untuk mengukur daya lebih dari 75 watt [9].

Gambar 2 Sensor INA 219[9]

2.8 Relay

Relay ialah komponen elektronik yang berguna sebagai saklar yang dikendalikan oleh arus listrik. Relay terdiri dari inti dan armatur besi yang tertarik ke inti saat arus mengalir melalui kumparan [10]. Dalam sistem pemantauan arus dan tegangan lampu jalan, relay mengatur nyala dan mati lampu berdasarkan sinyal listrik dari sensor atau mikrokontroler, memungkinkan otomatisasi

operasional lampu sesuai kondisi yang terdeteksi.

Gambar 3 Relay [10]

2.9 LDR (Light Dependent Resistor)

LDR biasanya digunakan sebagai sensor cahaya karena nilai resistansinya bergantung pada cahaya. Jika dipengaruhi oleh cahaya terang, nilai resistansinya akan rendah sekitar ratusan hingga kilo ohm, tetapi jika dipengaruhi oleh cahaya gelap, nilai resistansinya akan tinggi hingga puluhan ratusan kilo ohm atau bahkan M Ohm [11].

2.10 Software Arduino

Arduino IDE (Integrated Development Environment) ialah perangkat lunak yang menggunakan bahasa pemrograman C/C++ untuk membuat, mengedit, memverifikasi, dan mengunggah kode program ke papan Arduino [12]. Perancangan sistem ini melibatkan penggunaan perangkat lunak Arduino untuk mengendalikan sistem pemantauan pada lampu jalan.

Gambar 4 Software Arduino [12]

Arduino IDE memiliki 3 (tiga) bagian utama:

1. *Uploader*, berfungsi mengunggah kode biner ke dalam memori mikrokontroler.

2. Editor program, untuk *user* menulis dan mengedit kode program.
3. *Compiler*, mengubah kode program dari bahasa pemrograman Arduino menjadi kode biner yang dapat dipahami oleh mikrokontroler.

Struktur perintah Arduino ada dua bagian: void setup dan void loop. Void setup yaitu perintah yang dijalankan satu kali saat Arduino dinyalakan, sedangkan void loop yaitu perintah yang dijalankan berulang kali selama Arduino menyala.

2.11 Blynk

Layanan server Blynk memiliki antarmuka pengguna mobile yang kompatibel dengan sistem operasi Android dan iOS dan berfungsi sebagai dashboard digital yang mendukung pengembangan proyek Internet of Things (IoT) [13]. Blynk menggunakan komunikasi data melalui intranet ataupun internet untuk mengontrol dan memantau perangkat keras dari jarak jauh.

3. METODOLOGI

3.1 Skematik Rangkaian

Skematik rangkaian melibatkan pengembangan sirkuit elektronik seperti sensor dan mikrokontroler, serta integrasinya dengan komponen mekanik untuk kinerja yang optimal. Skema rangkaian ini digunakan untuk sistem *monitoring* arus dan tegangan penerangan lampu jalan.

Gambar 5. Wiring Rangkaian

3.2 Blok Diagram Sistem

Blok diagram sistem adalah representasi grafis yang menunjukkan komponen utama dan interaksi dalam sistem, termasuk alur data dan kontrol antara bagian-bagian sistem.

Gambar 6. Blok Diagram Sistem

3.3 Flowchart Sistem Monitoring

Flowchart sistem monitoring menggambarkan langkah-langkah proses dalam sistem, termasuk pengumpulan, pemrosesan, dan tampilan data, serta respons terhadap input atau kondisi tertentu.

Gambar 7. Flowchart Sistem Monitoring

Proses pengumpulan dan pengiriman data pengukuran dengan NodeMCU ESP-32 yang terkoneksi ke jaringan WiFi digambarkan dalam diagram alir di atas. Proses dimulai dengan NodeMCU ESP-32 yang menghubungkan ke jaringan WiFi, diikuti oleh pembacaan data arus dan tegangan dari panel surya dan beban oleh sensor INA219. Data yang diperoleh kemudian dikirim ke server Blynk menggunakan alamat Authoken. Setelah data diterima oleh server, data tersebut ditampilkan pada aplikasi Blynk, memungkinkan pemantauan jarak jauh. Proses ini selesai ketika data pengukuran berhasil ditampilkan pada aplikasi. Diagram ini menunjukkan pemanfaatan teknologi *Internet of Things* untuk pemantauan perangkat berbasis energi surya secara efisien.

Sistem dirancang dengan mengintegrasikan NodeMCU ESP-32 sebagai mikrokontroler utama dengan sensor INA219 untuk pengukuran arus dan tegangan. Data yang diperoleh dikirimkan melalui WiFi ke aplikasi Blynk menggunakan protokol komunikasi IoT. Untuk memastikan akurasi, hasil pengukuran sensor dibandingkan dengan multimeter digital sebagai referensi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengujian dan pemantauan yang telah diuji melalui sistem yang dirancang secara online. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengukur parameter tegangan dan arus yang dihasilkan oleh panel surya. *Solar cell* menyerap energi matahari dan mengonversinya menjadi listrik yang disimpan dalam baterai. SCC mengontrol arus masuk untuk melindungi baterai dari kerusakan.

A. Uji Coba Sensor INA219

Dalam proses uji coba, keluaran sensor INA219 akan dibandingkan dengan hasil pengukuran multimeter digital. Sensor INA219 mengukur tegangan sampai 26 V dan arus sampai 3.2 A dari baterai KIJ0.

Tabel 1 Pengujian Tegangan dan Arus Solar Panel

Parameter	Multimeter Digital	WirelessMonitoring	Error (%)
V	11.59	11.6	0.61
A	2.0	1.98	1.00
V	17.0	16.8	1.18
A	2.3	2.28	0.87
V	17.5	17.4	0.57
A	2.5	2.49	0.40
V	18.0	17.9	0.56
A	2.7	2.68	0.74
V	Rata - Rata Error (%)		0.73
A			0.75

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecil antara pengukuran menggunakan multimeter digital dan sistem *Wireless Monitoring*. Tegangan yang diukur dengan multimeter digital berkisar dari 16.5 V hingga 18.0 V, sedangkan dengan *Wireless Monitoring* berkisar dari 16.4 V hingga 17.9 V, dengan rata-rata persentase error sebesar 0.73%. Arus yang diukur dengan multimeter digital berkisar dari 2.0 A hingga 2.7 A, sedangkan dengan *Wireless Monitoring* berkisar dari 1.98 A hingga 2.68 A, dengan rata-rata persentase error sebesar 0.75%. Ini menunjukkan bahwa sistem *Wireless Monitoring* memiliki akurasi yang baik dan dapat diandalkan untuk pemantauan parameter listrik.

$$Error = \frac{Nilai\ Acuan - Nilai\ Pengukuran}{Nilai\ Pengukuran} \times 100\%$$

Gambar 8. Pengujian Data Ukur dan Data Sensor INA219

B. Uji Coba Wifi

Pengujian pada koneksi dilakukan guna memastikan WiFi dapat terhubung dengan komputer. Buka akses internet, pilih WiFi yang

ingin digunakan, kemudian klik tombol *connect* dan tunggu hingga status WiFi berubah menjadi *connected* atau berhasil, yang menunjukkan bahwa komputer sudah berhasil terhubung WiFi.

Gambar 9. Connect Ke Wifi

C. Uji Coba Keseluruhan Sistem

Pengujian ini merupakan tahap akhir setelah serangkaian pengujian sebelumnya. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap output sel surya yang mengarah ke pengendali pengisian surya (SCC) dalam sistem yang telah dirancang.

Gambar 10. Sistem Keseluruhan

Dalam penelitian ini, *monitoring* dilakukan menggunakan Blynk untuk memantau tegangan dan arus. Untuk mengakses tampilan *monitoring*, pengguna harus membuka aplikasi Blynk. Setelah berhasil masuk, *user* akan melihat tampilan utama yang memonitor tegangan dan arus.

Gambar 11. Tampilan Blynk Untuk *Monitoring*

Aplikasi Blynk memiliki tampilan yang tidak hanya memberikan data *real-time* tetapi juga grafik historis, yang memudahkan *user* untuk melihat kinerja sistem dalam jangka waktu tertentu. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah potensial sejak dini dan memastikan kinerja sistem tenaga surya secara keseluruhan dioptimalkan [14]. Dalam penelitian ini, teknologi yang digunakan untuk memonitor dan mengelola sistem tenaga surya memanfaatkan sensor dan platform IoT untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan energi.

D. Hasil Uji Coba Tegangan dan Arus Pada Solar Cell

Gambar 12. Grafik perbandingan nilai tegangan sensor dengan nilai pengukuran

Grafik perbandingan tegangan menunjukkan bahwa Tegangan *Monitoring* dan Tegangan Pengukuran memiliki nilai yang hampir serupa dari 0 hingga 480 menit. Tegangan *Monitoring* berkisar antara 18.5 V hingga 17.8 V, sementara Tegangan Pengukuran berkisar antara 18.6 V hingga 17.9 V. Persentase kesalahan tetap rendah dan konsisten sekitar 0.55%, menunjukkan bahwa Tegangan *Monitoring* adalah alat yang akurat

dan andal untuk pengukuran tegangan *solar cell*.

E. Hasil Uji Coba Arus Pada Solar Cell

Gambar 13. Grafik perbandingan nilai arus sensor dengan nilai pengukuran

Grafik perbandingan arus menunjukkan bahwa arus yang diukur oleh Arus *Monitoring* dan Arus Pengukuran memiliki nilai yang hampir sama dari 0 hingga 1080 menit. Arus *Monitoring* berkisar antara 5.5 A hingga 4.6 A, sementara Pengukuran berkisar antara 5.6 A hingga 4.7 A. Persentase kesalahan (% Error) tetap rendah, berkisar antara 1.79% hingga 2.13%, dengan rata-rata sekitar 1.97%. Hasil ini menunjukkan bahwa Arus *Monitoring* memberikan pengukuran arus yang akurat dan andal untuk *solar cell*.

Berdasarkan hasil pengujian, rata-rata error pada pengukuran tegangan adalah 0.73%, sedangkan error pada arus adalah 0.75%. Perbedaan ini disebabkan oleh kemungkinan noise pada pengukuran dan sensitivitas sensor. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya [5], sistem ini menunjukkan keunggulan dalam akurasi dan kemudahan pemantauan melalui aplikasi Blynk. Teknologi ini memberikan solusi yang andal untuk monitoring jarak jauh, dengan data yang dapat diakses kapan saja secara *real-time*.

Untuk pengembangan lebih lanjut, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan modul filter data untuk meminimalkan noise atau menggunakan sensor dengan presisi yang lebih tinggi. Hal ini akan meningkatkan akurasi pengukuran pada aplikasi energi terbarukan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem berbasis IoT yang menggunakan sensor INA219 dapat memantau arus dan tegangan solar cell secara real-time dengan akurasi tinggi, yaitu rata-rata error 0.73% untuk tegangan dan 0.75% untuk arus. Sistem ini memungkinkan pemantauan jarak jauh yang efektif dan dapat diandalkan menggunakan aplikasi Blynk. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pengembangan solusi praktis dan akurat untuk pemantauan energi terbarukan dalam skala kecil hingga menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Nazara *et al.*, "Our Team Pengembangan Potensi Sumber Daya Domestik Pertamina Energy Institute Buletin Pengembangan Potensi Sumber Daya Domestik."
- [2] "Menteri Arifin: Transisi Energi Mutlak Diperlukan," *EBTKE ESDM*, 22-Oct-2020. [Online]. Available: <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/10/22/2667/menteri.arifin.transisi.energi.mutlak.diperlukan?lang=en>.
- [3] M. Toh-Arlim, A. Ma'arif, and A. A. Nuryono, "Desain Sistem Pengukuran Parameter dan Keamanan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Berbasis Internet of Thing (IoT)," *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, vol. 20, no. 2, p. 333, 2021.
- [4] D. Hidayat and I. Sari, "Monitoring suhu dan kelembaban berbasis Internet of Things (IoT)," *Jurnal Teknologi dan Ilmu Komputer Prima (JUTIKOMP)*, vol. 4, no. 1, pp. 525-530, 2021.
- [5] S. R. Hikmawan and E. A. Suprayitno, "Rancang Bangun Lampu Penerangan Jalan Umum (Pju) Menggunakan Solar Panel Berbasis Android (Aplikasi Di Jalan Parkiran Kampus 2 Umsida)," *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, vol. 3, no. 1, pp. 9-17, Jul. 2018, doi: 10.21831/elinvo.v3i1.15343.
- [6] M. Suparlan, A. Sofijan, and M. B. Akbar, "Prototipe Battery Charge Controller Solar Home System Di Desa Ulak Kembahang 2 Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir," *Applicable Innovation of Engineering and Science Research (AVoER)*, pp. 658-665, 2019.
- [8] A. Imran and M. Rasul, "Pengembangan Tempat Sampah Pintar Menggunakan ESP32," 2020.
- [7] S. Samsurizal, S. Azzahra, M. Fikri, H. Azis, and A. Yogianto, "Prototype Pembelajaran Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Berbasis Energi Surya," *TERANG*, vol. 4, no. 1, pp. 125-135, 2021.
- [9] H. T. Monda, F. Feriyonika, and P. S. Rudati, "Sistem Pengukuran Daya pada Sensor Node Wireless Sensor Network," in *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, vol. 9, pp. 28-31, Oct. 2018.
- [10] A. Halim, M. Nasution, N. Fadhilah, C. Arifin, and P. Tamba, "Pengontrolan Lampu Jarak Jauh Dengan Nodemcu Menggunakan Blynk," *Jurnal TEKINKOM*, vol. 2, 2019.
- [11] D. Desmira, "Aplikasi sensor LDR (light dependent resistor) untuk efisiensi energi pada lampu penerangan jalan umum," *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer*, vol. 9, no. 1, pp. 21-29, 2022.
- [12] S. Samsugi, Z. Mardiyansyah, and A. Nurkholis, "Sistem Pengontrol Irigasi Otomatis Menggunakan Mikrokontroler Arduino UNO," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Tertanam*, vol. 1, no. 1, pp. 17-22, 2020.
- [13] A. Arafat, "Sistem pengamanan pintu rumah berbasis Internet Of Things (IoT) dengan ESP8266," *Technologia: Jurnal Ilmiah*, vol. 7, no. 4, 2016.
- [14] R. Hariri, M. A. Novianta, and S. Kristiyana, "Perancangan Aplikasi Blynk untuk Monitoring dan Kendali Penyiraman Tanaman," *Jurnal Elektrikal*, vol. 6, no. 1, pp. 1-10, 2019.